

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

*Межевникова Ольга Петровна,
Ташкентский государственный технический университет
доктор философии по философским наукам(PhD),
и.о. доцента кафедры «Философия и национальная идея»
Тел. 90 3198821*

Аннотация: Цель исследования представляет собой выявление особенностей становления виртуального поля в различных сферах жизнедеятельности Республики Узбекистан. Актуальность исследования вызвана необходимостью изучить процессы преобразования, детерминированные использованием виртуальных систем. В статье раскрывается использование виртуального пространства для эффективной работы Электронного правительства в сфере государственного управления, подчеркиваются преимущества использования компьютерных технологий в сфере экономики, культуры, туризма.

Ключевые слова: электронное правительство, виртуальные технологии, интернет, виртуализация образования, симуляционное обучение, цифровой туризм, смарт-музеи, киберспорт

С развитием технологий появились новые сферы жизни, такие как цифровое пространство и киберпространство, которые дополняют традиционные сферы. Принцип работы государства изменился самым существенным образом с использованием виртуального поля в системе государственных органов Республики Узбекистан – началось создание цифрового пространства и использование электронного документооборота.

Государственная политика нашей республики с целью повышения уровня жизни узбекского народа и экономического подъема страны одним из главных приоритетов выдвигает активное содействие развитию сферы связи, информатизации и телекоммуникационных технологий. Это подтверждается Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по

дальнейшему совершенствованию системы рейтинговой оценки состояния развития цифровой экономики и электронного правительства» [1].

На сегодняшний день благодаря системе «Электронное правительство» информационная взаимосвязь государственных структур с юридическими и физическими субъектами реализуется на основе Единого портала онлайн-услуг, которые обеспечивают возможность узнавать о функционировании органов государства, предоставляют возможность обмениваться электронными данными, оформлять заявления посредством единой точки доступа к госуслугам.

Использование компьютерных технологий в структуре управления имеет на сегодняшний день немало проблем: во-первых, очень слабая подача интернета в отдаленные районы и кишлаки, во-вторых, недостаточная подготовка людей, чаще среднего и пожилого возраста, или вовсе ее отсутствие. Имея в распоряжении необходимую информационную базу данных, надо также иметь умение пользоваться ею. Поэтому идет долгая кропотливая работа по формированию «цифрового субъекта», имеющего навыки в государственной электронной коммуникации. Как отмечается в статье 33 Конституции, «государство создает условия для обеспечения доступа к всемирной информационной сети интернет» [2]. Глобальная сеть становится неотъемлемой составляющей человека, общества и государства. В резолюции ООН от 3 июня 2011 года пользование интернетом признано одним из основных прав человека. Поэтому Конституция предусматривает, что государство создает условия для пользования интернетом, а также предоставляет возможность реализации прав человека.

Виртуальные преобразования затрагивают жизнедеятельность всех сфер общества. Одной из них стало образование. Будем вынуждены констатировать, что у нас в стране цифровые приоритеты образования диктовало не утверждение государственных программ, не следование международным рейтингам, а распространение пандемии. Именно она

привело к дистанционному формату получения образования, появлению электронных аналогов занятий преподавательского состава в средней и высшей школе, широкому использованию цифровых образовательных платформ.

Еще до начала пандемии COVID-19 в Узбекистане стали уделять пристальное внимание онлайн-обучению. В соответствии с Постановлением Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева от 6 сентября 2018 г. всем «вузам, учреждениям послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации кадров, независимо от их форм собственности и подведомственности, в 2018 году предоставлено право организовывать дистанционное обучение» [3]. Таким образом, активизировалась работа по созданию образовательных платформ, которые способствовали обучающимся освоению необходимого учебного материала в цифровом виде независимо от геолокации.

В Узбекистане цифровизация образования вообще, и высшего образования в частности, представляет один из главных приоритетов развития страны. Как известно, в 2020 году был принят Указ «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации», демонстрирующий невозможность дальнейшего развития страны и повышения качества и уровня знаний в сфере цифровых технологий без комплексного преобразования цифровой инфраструктуры.

Также огромную роль в современном образовании имеет наличие у образовательного учреждения своих интернет-ресурсов, которые включают сайты, системы оценивания и т.п. Именно в период пандемии произошла активизация системы «Kundalik», платформы Moodle, становление системы Hemis, повысилось значение национальных образовательных ресурсов Eduportal.uz и UZEDU.

Применение технологий виртуальной реальности в обучении позволяет создавать максимально реалистичные ситуации и процессы, которые ранее

изучались только теоретически. Студенты могут свободно перемещаться по воссозданному пространству, взаимодействовать с объектами и управлять процессами, получая ценный опыт и навыки.

Симуляционное обучение особенно актуально в медицине с целью совершенствования деятельности будущих медиков. Медицинские вузы нашей республики в 2020 году начали практику обучения в симуляционном Центре Ташкентской медицинской академии. Симуляционные системы способны гарантировать безопасность пациентов и обеспечивать непрерывность медицинского образования. В частности, «российский научный Центр хирургии имени академика Б.В. Петровского налаживает сотрудничество с Республиканским специализированным Центром хирургии имени академика В.В. Вахидова и частной медицинской клиникой SHIFO NUR в Ташкенте» [4].

В туризме также необходимо скорейшее использование виртуальных систем, особенно в Узбекистане, где есть множество уникальных культурных объектов, которые можно популяризировать, продвигать и монетизировать с помощью цифровых технологий. К цифровизации оказания услуг в данной отрасли может относиться создание сайтов различных музеев, культурных центров, театров, разработка мобильных приложений, QR-кодов и других способов информирования туристов о культурных объектах. Кроме того, создание виртуальных туров может быть коммерчески выгодным для туристических агентств, гостиниц и т.п.

Национальная литература также имеет перспективы виртуализации. Кафедра мультимедийных технологий Ташкентского Университета информационных технологий имени аль-Хорезми инициировала проект «Создание электронной платформы и мобильного приложения путеводителя «Литературный гид по Узбекистану» [5], который в цифровом формате освещает литературные достопримечательности нашей республики. Этот проект будет способствовать узнаваемости нашей страны на международной

арене и привлекать туристов – любителей древней и современной литературы.

Не все люди имеют реальную возможность знакомства с культурой и традициями, преодоления туристических маршрутов, любования отдаленными красотами природы, и здесь виртуальные технологии помогают адаптации путем создания продуктов туристской индустрии.

Во время пандемии отечественной компанией VRonica во главе с А. Салиховым был запущен волонтерский проект VRmuseum, создавший цифровые туры по музеям Ташкента. Эта деятельность была поддержана Союзом молодежи, Министерством культуры и Министерством инновационного развития Республики Узбекистан. В 2019 году при государственной поддержке был реализован стартап - смарт-музеи «NazzAR museum». Это приложение для мобильных устройств, работающее на платформах iOS и Android, которое использует технологии дополненной реальности, чтобы оживить изображение объектов. Оно добавляет видеоролик, 3D-объекты, активные кнопки действий и звуковые эффекты, чтобы создать более интерактивное и увлекательное взаимодействие с объектами. Приложение поддерживается государством и разработано компанией SmartChain в партнерстве с Министерством инновационного развития, Министерством культуры и Государственным комитетом по развитию туризма.

Мы не можем не упомянуть геймификацию в виртуальной реальности. В 2022 году было принято Постановление Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и широкой популяризации видов киберспорта» [6]. Согласно ему, основным направлением развития киберспорта станет организация турниров по киберспорту, а также достойное участие в престижных международных и региональных соревнованиях. И уже в 2023 году сборная Узбекистана стала чемпионом Азии – Океании рамках международного турнира 15th WE Championship IASI 2023,

проходившего в Саудовской Аравии и получила путевку участие в LAN этапе данного турнира, который прошел в Румынии, где ребята заняли 4-ое место.

Так же ежегодно будут проводиться Чемпионат Узбекистана по киберспорту «Uzbekistan Esports Championship», турнир «Кубок Кабинета Министров Республики Узбекистан», турнир «Кубок молодежи». Постановлением создан межведомственный совет по дальнейшему развитию и популяризации видов киберспорта.

В Узбекском государственном университете физкультуры и спорта открыт набор в бакалавриат по направлению «Спортивная деятельность: Киберспорт».

Таким образом, современные технологии виртуальной реальности все шире используются в повседневной жизни, и мы осваиваем их возможности. В ближайшие годы мы ожидаем значительного расширения использования виртуальных технологий не только в бытовой сфере, но и в медицине, образовании, торговле, архитектуре и строительстве, развлечении и других отраслях. Появятся новые возможности для общения и взаимодействия людей в виртуальном поле с целью улучшения качества жизни людей и повышения эффективности работы в самых разных сферах жизнедеятельности.

Список используемой литературы:

1. Постановление Кабинета Министров РУз. № 373 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы рейтинговой оценки состояния развития цифровой экономики и электронного правительства». 15.06.2021. // <https://lex.uz/docs/5458252>
2. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: 2023 г.
3. «О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в

области корпоративного, проектного управления и государственных закупок» № ПП-3930 от 06.09.2018 // <http://uza.uz/ru/documents/dopolnitelnykh-merakh-po-sovershenstvovaniyu-sistemy-podgo-06-09-2018>.

4. Узбекистан использует опыт РФ в применении ИТ-технологий в медицине. 11.08.2021. // <https://uz.sputniknews.ru/20210811/uzbekistan-ispolzuet-opyt-rf-v-primenenii-it-texnologiy-v-meditsine-20041329.html>
5. Артикова М.А., Сайфиев Э.Э., Журабоев Ф.А. Создание электронной платформы и мобильного приложения путеводителя «Литературный гид по Узбекистану» на основе технологий виртуальной и дополненной реальности // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 10(103). // <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14440>
6. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и широкой популяризации видов киберспорта». № ПП- 423 от 16.11.2022. // <https://lex.uz/ru/docs/6285841>